

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

**PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL
2019-2024 –MCTI**

SUBPROGRAMA PCI/INMA

Conhecimento, conservação e desenvolvimento sustentável na Mata Atlântica

COORDENADOR DO PCI/INMA

Steel Silva Vasconcelos

PROJETO DE PESQUISA

Conservação da Biodiversidade na Mata Atlântica Central

SUBPROJETO DE PESQUISA

Arquivos Históricos e Produção Científica sobre a Mata Atlântica e a Conservação da Natureza no Brasil: Organização, Análise e Difusão da Informação.

**RELATÓRIO DO PLANO DE TRABALHO
GESTÃO DE DADOS DE PESQUISA PARA O INSTITUTO NACIONAL DA MATA
ATLÂNTICA (INMA)**

BOLSISTA

JULIANA LAZZAROTTO FREITAS

Vigência: Período: 01/02/2024 a 30/06/2024

Supervisor externo: Fábio Mascarenhas e Silva

Supervisor interno: Steel Silva Vasconcelos

Processo institucional (SEI/INMA): 01239.000129/2019-13.

Modalidade de bolsa: PCI-DB

Processo do bolsista (CNPq): Processo: 301435/2024-3.

Santa Teresa, ES.
Julho de 2024.

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

RESUMO

Introdução: Este plano visou dar continuidade ao trabalho realizado no último ano, sobre gestão de dados de pesquisa no INMA, a fim de que o Instituto disponha de um plano perene para o desenvolvimento de boas práticas que permitam a valorização e a reutilização de conjuntos de dados científicos gerados por seus pesquisadores. Políticas para a gestão de dados oriundos da pesquisa científica tem sido questão focal para as instituições de pesquisa e agências de fomento. **Objetivos:** Definem-se diretrizes para a implementação de uma política de gestão de dados de pesquisa para o Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). De forma específica, identificam-se diretrizes teóricas e modelos empíricos de aplicação da gestão de dados de pesquisa para gerir e compartilhar conjuntos de dados de publicações relacionadas à Mata Atlântica brasileira. **Questão de pesquisa:** Questionam-se quais diretrizes basilares de gestão de dados de pesquisa devem pautar a implementação de uma política de gestão de dados de pesquisa no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA)? **Metodologia:** Estudo descritivo como fim, que utiliza a análise documental como procedimento, para analisar as melhores práticas de gestão de dados de pesquisa no âmbito nacional e internacional. **Resultados:** Por meio da proposição de um projeto (Apêndice A) recomenda diretrizes para a implementação de uma política de gestão de dados de pesquisa científica, que prioriza princípios da ciência aberta, a fim de gerir e compartilhar os dados de pesquisa produzidos pelo INMA

Palavras-chave: Plano de gestão de dados de pesquisa. Instituto Nacional da Mata Atlântica. Gestão de Dados de Pesquisa.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 OBJETIVOS	7
3 METODOLOGIA	8
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO	8
5 DESAFIOS E LIMITAÇÕES	10
6 CONCLUSÕES	10
7 REFERÊNCIAS	11
8 PUBLICAÇÕES E SUBMISSÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS REALIZADOS	13
8.1 Artigos completos relacionados aos planos de trabalho, para publicação em 2024	13
8.2 Resumos expandidos publicados em Anais de Congressos relacionados ao plano de trabalho	13
8.3 Trabalho completo relacionado ao plano de trabalho submetido como comunicação oral em Congresso.....	13
8.4 Artigos submetidos/publicados no período de bolsa referentes a atividades fora do Plano de Trabalho Anual/PCI-INMA.....	14
9 ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E/OU POPULARIZAÇÃO CIENTÍFICA	14
9.1 Organização de livro	14
9.2 Capítulo de livro	14
10 ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DA BOLSA ...	15
10.1 Participação em cursos e treinamentos no INMA	15
10.2 Participação em projetos de pesquisa	15
10.3 Emissão de pareceres Ad Hoc.....	15
10.4 Participação em banca	15
10.5 Atividade de docência no Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná	16
10.6 Coorientação de doutorado (em andamento - 2022-2026).....	16
10.7 Comissão de Gestão.....	16
10.8 Organização de Evento	16
10.9 Palestra em Evento científico	16
APÊNDICE A: ANÁLISE DE ELEMENTOS PARA A GESTÃO DE DADOS DE PESQUISA NO INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA (2025-2030)	17
ANEXO A: INSTRUÇÕES PARA BUSCA E AUTO ARQUIVAMENTO NO DEPOSITA DADOS	33
ANEXO B: POLÍTICA DO DEPOSITA DADOS	41
Sobre o Deposita Dados	41
Política Geral.....	41

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

1 INTRODUÇÃO

A gestão de dados de pesquisa consiste em um domínio estratégico para a democratização do acesso ao conhecimento e para o desenvolvimento científico e tecnológico. Tal domínio é reconhecido pela comunidade científica como parte importante das boas práticas de pesquisa, visto que os dados gerados no processo de pesquisa, que muitas vezes são considerados subprodutos desta atividade, quando disponíveis para acesso e reuso, tornam-se recursos informacionais valiosos para fomento de novas pesquisas (PICCOLO; TADINI; TEIXEIRA et al., 2021; SALES; SAYÃO, 2019).

O gerenciamento e a preservação dos dados de pesquisas são questões que têm sido centrais para as instituições, agências de fomento e pesquisadores, a fim de desenvolver boas práticas que permitam a valorização e a reutilização dos conjuntos de dados gerados e, conseqüentemente, o desenvolvimento de novas formas de pesquisar a partir desses conjuntos de dados (AVENTURIER; ALENCAR, 2016).

No cenário da ciência aberta, com a produção massiva de dados pelos pesquisadores, a importância da gestão de dados de pesquisa cresceu (BONETI; MORENO; MORENO, 2021) e, pode-se dizer que o tema tem sido tratado pela literatura científica, de forma mais enfática, nos últimos 10 anos. Em estudo bibliométrico sobre a qualidade de gestão de dados de pesquisa, realizado nas bases de dados WOS e Scopus (1984-2020), constatou-se que o primeiro artigo sobre o tema foi publicado em 2013 (PICCOLO; TADINI; TEIXEIRA et al., 2021).

As transformações das práticas científicas mostram que a ciência passa por um momento de valorização do trabalho colaborativo e do compartilhamento de dados de pesquisa, com a finalidade de acelerar o desenvolvimento científico e tecnológico e aumentar a eficiência nos investimentos. Logo, há uma intensa produção e consumo de dados motivados pela geração de novos conhecimentos, o que gera a demanda por dispositivos para controle e organização desses dados produzidos. Instituições de pesquisa e agências de fomento, nacionais e internacionais, já iniciaram a demanda para que projetos financiados requeiram um plano de gestão de dados de pesquisa para o compartilhamento em acesso aberto. As instituições de pesquisa, em curto ou médio prazo precisarão estar preparadas para atender às exigências dos órgãos financiadores (MONTEIRO, 2019).

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

Segundo Guandalini, Furnival e Araraki (2019), deve-se considerar a importância da gestão de dados de pesquisa em distintas áreas do conhecimento, visto que nem todos os dados são gerados do mesmo modo e requerem cuidados específicos em relação à licenças de acesso e uso.

Diante deste cenário, de consideração de especificidades dos domínios científicos para a gestão de dados de pesquisa, Sales e Sayão (2015) buscam responder o questionamento sobre quais serviços de gestão de dados podem ser oferecidos em uma articulação que permeie os fluxos de trabalhos do ambiente científico e que considere as especificidades dos domínios disciplinares. Em resposta à questão, os autores desenvolveram uma pesquisa que descreve um conjunto de serviços que podem ser oferecidos, organizados em um modelo de serviços (SALES; SAYÃO, 2022).

A noção de dados pode variar consideravelmente entre pesquisadores e, ainda mais, entre áreas do conhecimento. A constatação de que os dados são gerados para diferentes propósitos, por diferentes comunidades acadêmicas e científicas e também, por meio de diferentes processos, intensifica ainda mais essa percepção de diversidade. Tipos de dados podem incluir, por exemplo, números, imagens, textos, vídeos, áudios, software, algoritmos, equações, animações, modelos e simulações. Alguns tipos de dados têm valor imediato e duradouro, enquanto outros adquirem valor ao longo do tempo. Alguns dados são capturados num momento específico e tornam-se irrecuperáveis, enquanto outros são passíveis de serem reproduzidos (SILVA, 2023).

Nesse sentido, é importante atentar para as restrições que estabelecem se um conjunto de dados pode ser disponibilizado abertamente – parcial ou completamente – para compartilhamento com outros pesquisadores, já que nem todos os dados gerados por pesquisa podem ser livremente distribuídos, mesmo no âmbito intrainstitucional. Para dados de natureza sensível que envolvem seres humanos, processos patenteáveis, espécies e ambientes ecológicos em risco, entre outros, em que o acesso público não é adequado, é importante que sejam indicadas as medidas que devem ser tomadas para acesso aos dados (SAYÃO, 2015, p. 21, apud CAVALCANTI; SALES, 2017). Portanto, a gestão de dados de pesquisa tem se tornado um serviço essencial a ser provido pelas unidades de informação das

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

organizações de pesquisa (SALES; SAYÃO, 2022).

Este estudo contempla a gestão de dados de pesquisa no contexto do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), como uma atividade estratégica que favorece a integridade, a qualidade, a reprodutibilidade da pesquisa, a memória institucional e o reuso de dados (FIOCRUZ, 2022).

O domínio da gestão de dados de pesquisa envolve uma complexidade de variáveis que requerem planejamento, desenvolvimento e gestão de estruturas nas quais os dados de pesquisa possam ser utilizados. Segundo Corrêa, (2016), a gestão de dados científicos exige soluções de planejamento que englobam conhecimentos específicos sobre a escolha do repositório e técnicas de armazenamento para a conservação e o uso permanente dos dados (CORRÊA, 2016).

Esse campo aqui explorado respalda-se em conhecimentos teóricos e metodológicos da Ciência da Informação que contribuem com o planejamento e constituição de políticas de gestão de dados de pesquisa científica no âmbito das organizações.

Os princípios FAIR, acrônimo para *Findable, Accessible, Interoperable e Reusable*, podem ser considerados como aportes conceituais fundamentais ao planejamento de serviços de gestão de dados de pesquisa, visto que surgiram para facilitar as descobertas de recursos para reutilização de dados, aumentando a qualidade e o valor agregado aos dados e aos metadados disponíveis para acesso, além de proporcionarem o desenvolvimento de padrões de metadados que trazem uma maior cobertura para os dados abertos de instituições, por meio dos seus repositórios digitais, de forma mais interativa e dinâmica (SALES; SAYÃO, 2022; FONSECA; MONTEIRO, 2019).

Segundo Henning, Ribeiro, Santos, et al. (2019), a iniciativa *Global Open Fair*, que visa disseminar esses princípios nos países interessados em aplicar dados “FAIR” em seus serviços de informação, apresenta importância global para a expansão mundial de abertura dos dados de pesquisa no âmbito da ciência aberta e aponta para a necessidade de uma mudança nos processos de pesquisa em ciência e tecnologia na direção da adoção desses princípios (HENNING; RIBEIRO; SANTOS, et al., 2019).

Busca-se aqui, responder à questão: quais diretrizes basilares de gestão de dados de

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

pesquisa devem pautar a implementação de uma política de gestão de dados de pesquisa no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA)?

Considerando que uma das metas do INMA, de acordo com seu plano estratégico (2021-2030) é consolidar-se como um centro de excelência na produção de sínteses de informação sobre a biodiversidade da Mata Atlântica (INMA, 2022), é essencial que a Instituição constitua uma política de gestão de dados de pesquisa para os próprios dados científicos que gera a partir das pesquisas realizadas por seus colaboradores, a fim de regular e gerir um dos seus mais importantes produtos de informação e possibilitar que sejam acessados e compartilhados.

2 OBJETIVOS

Geral

Propor diretrizes para a implementação de uma política de gestão de dados da pesquisa científica para o Instituto Nacional da Mata Atlântica. Desse objetivo geral, desdobram-se os objetivos específicos:

- a) Realizar o mapeamento e a organização dos conjuntos de dados produzidos no âmbito dos planos de trabalho dos pesquisadores de Ciência da Informação do INMA.
- b) Descrever e revisar esses conjuntos de dados de pesquisa a fim de disponibilizá-los para acesso universal no repositório comum de dados (Deposita Dados).
- c) Elaborar proposta de diretrizes de gestão de dados para apresentação ao INMA, a fim de assegurar continuidade ao trabalho de gestão de dados de pesquisa no âmbito institucional.
- d) Realizar atividade de popularização da ciência relacionada a projeto institucional.

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

3 METODOLOGIA

Este estudo descritivo e documental viabiliza a constituição de um projeto de análise de elementos para a elaboração de uma política de gestão de dados, alinhada à missão do INMA, que promova a gestão, o compartilhamento e a preservação dos resultados de pesquisa gerados no âmbito institucional do INMA.

Em sua dimensão operacional, provisória, levanta as publicações realizadas por cada pesquisador do INMA, da área de CI, identificando os conjuntos de dados produzidos e coletados relativos a essas publicações e organiza os conjuntos de dados conforme critérios e políticas definidas pela plataforma Deposita Dados (ANEXO A e B), do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) para que esses dados possam estar acessíveis.

Em continuidade a esse processo, selecionam-se e padronizam-se os metadados a serem preenchidos no repositório. Por fim, documentam-se recomendações que contribuirão para a execução de um projeto de gestão de dados de pesquisa do INMA. (Apêndice A).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Uma política de gestão de dados de pesquisa voltada ao INMA tem como papel principal garantir a qualidade e integridade dos dados de pesquisa institucional, e de possibilitar o compartilhamento e armazenamento seguro desses dados para geração de novos conhecimentos, abrindo a possibilidade de reuso desses dados. Nesse sentido, estabelecem-se recomendações às formas de produção, organização, representação de informação sobre a pesquisa, promovendo assim, a troca de conhecimento e a visibilidade da pesquisa no âmbito institucional, além da preservação da memória científica do INMA.

Dentre as melhores práticas de gestão de pesquisa de livre acesso, sugere-se o desenvolvimento de um sistema de armazenamento e curadoria de dados de pesquisa que facilite a comunicação e o compartilhamento das pesquisas geradas e de seus subprodutos como artigos científicos e produtos de divulgação científica. Recomenda-se que o sistema seja viabilizado por meio do Software Dataverse (repositório de dados de pesquisa de código aberto para armazenamento, preservação, compartilhamento, exploração e análise de

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

dados)¹. Ainda, a partir da revisão de modelos, recomenda-se o uso da Base de dados Depositada do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) (<https://depositadados.ibict.br/>) para auto arquivamento da produção dos pesquisadores do INMA, porque o repositório atende aos princípios FAIR, fazendo uso do sistema Dataverse, porém em um servidor do próprio IBICT, permitindo às instituições que não tem seus próprios repositórios, compartilharem seus conjuntos de dados publicamente.

Apresentam-se, a seguir critérios considerados essenciais na constituição de diretrizes para implementação de uma política de gestão de dados de pesquisa:

- A recomendação sobre uso de padrões metadados deve se pautar em padrões reconhecidos internacionalmente, que permitam a descrição completa dos dados, e que sejam abertos e interoperáveis, para que os dados possam ser acessíveis em diferentes sistemas. Também, deve-se garantir a qualidade dos dados por meio de organização e revisão de dados coletados antes da disponibilização.
- É importante que sejam criados identificadores persistentes para os conjuntos de dados, de modo a facilitar sua localização, a exemplo do Digital Object Identifier (DOI). E que sejam selecionados sistemas de código aberto que permitam o armazenamento seguro e a preservação dos dados a longo prazo, bem como a promoção do compartilhamento dos dados em acesso aberto, preferencialmente sob licenças que possibilitem sua reutilização, e que atendam aos princípios FAIR, da Iniciativa Global Open Fair. Deve-se pautar em pressupostos éticos e legais baseados na Legislação referente à proteção de dados, transparência de dados públicos e diretrizes éticas de desenvolvimento de pesquisas.

Os apêndices apresentados neste relatório constituem-se como produtos de informação do plano de trabalho proposto ou documentos complementares para auto arquivamento de conjuntos de dados de pesquisa, a saber: Projeto de Análise de elementos

¹ <https://dataverse.org/>

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

para a gestão de dados de pesquisa no Instituto Nacional da Mata Atlântica (2025-2030), (APÊNDICE A), Diretrizes para auto arquivamento no Deposita Dados (ANEXO A), Política Modelo do Deposita Dados (ANEXO B).

5 DESAFIOS E LIMITAÇÕES

Atender as especificidades do contexto institucional em foco é o principal desafio desta pesquisa; especialmente devido à ausência de uma infraestrutura de tecnologia da Informação e de recursos humanos adequados à implantação das soluções propostas. Ainda, planejar, executar, monitorar e avaliar o funcionamento de uma política de gestão de dados sobre a pesquisa institucional requer o envolvimento de diferentes atores institucionais. Como forma de minimizar essas dificuldades procurou-se delinear um projeto que contém recomendações, passo a passo, para a consolidação de uma política de gestão de dados de pesquisa no Instituto. Além disso, de forma provisória, destacam-se recomendações nos Anexos A e B, sobre o uso do Deposita Dados, serviço gratuito oferecido pelo IBICT, que atende, de forma provisória, às melhores práticas de gestão elencadas nesta pesquisa.

6 CONCLUSÕES

Os objetivos propostos foram cumpridos de modo a constituir diretrizes para a elaboração de um projeto perene para levantar elementos que subsidiem uma política de gestão de dados de pesquisa institucional.

De modo provisório, como resultado, para alguns conjuntos de dados de pesquisadores da Ciência da Informação do INMA proveu-se: fácil localização, acesso público, armazenamento seguro, compartilhamento, possibilidade de uso e, muito possivelmente, de reuso de dados para novas pesquisas.

A gestão da pesquisa científica em instituições de pesquisa tornou-se uma tendência mundial e, o INMA, a partir deste estudo, conta com material que subsidia a gestão de seus dados de pesquisa. Além disso, é a primeira Instituição de pesquisa a depositar dados no Deposita Dados, recentemente lançado. A produção científica relacionada à Mata Atlântica

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

que foi objeto de pesquisa do PCI- Projeto 5 vem sendo reunida, documentada, descrita e disponibilizada para acesso universal. Contribui-se assim, para o planejamento de um projeto perene para a gestão de dados de pesquisa do INMA.

7 REFERÊNCIAS

AVENTURIER, Pascal; ALENCAR, Maria Cleofas de. Os desafios de dados de pesquisa abertos. **Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde**, n. 3, v. 10, 2016. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/131000>>. Acesso em: 06 mar.2023.

BONETTI, Letícia; MORENO, Fernanda Passini; MORENO, Fernanda Passini. Gestão de dados de pesquisa em bibliotecas universitárias brasileiras. **Revista Brasileira de Educação em Ciência da Informação**, v. 8, 2021. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/165370>>. Acesso em: 06 mar.2023.

CAVALCANTI, Márcia Teixeira; SALES, Luana Farias. Gestão de dados de pesquisa: um panorama da atuação da União Europeia. **BIBLOS - Revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação**, n. 1, v. 31, p. 73-98, 2017. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/23818>>. Acesso em: 06 mar.2023.

CORRÊA, Fabiano Couto. O papel dos bibliotecários na gestão de dados científicos. **Revista Digital de Biblioteconomia & Ciência da Informação**, n. 3, v. 14, p. 387-406, 2016. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/40183>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

FONSECA, Diego Leonardo de Souza; MONTEIRO, Edvaldo Wellington. Encontrabilidade da informação e os princípios FAIR: meios alternativos de gestão de dados abertos. **Ciência da Informação**, n. 3, v. 48, 2019. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/136464>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

GUANDALINI, Clara Alcina; FURNIVAL, Ariadne Chloe Mary; ARAKAKI, Ana Carolina Simionato. Boas Práticas Científicas na Elaboração de Planos de Gestão de Dados. **Revista Digital de Biblioteconomia & Ciência da Informação**, n. 2019, v. 17, 1903. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/125479>>. Acesso em: 06 mar. 2023.

HENNING, Patricia Corrêa; RIBEIRO, Claudio Jose Silva; SANTOS, Luiz Olavo Bonino da Silva; SANTOS, Paula Xavier dos. GO FAIR e os princípios FAIR: o que representam para a expansão dos dados de pesquisa no âmbito da Ciência Aberta. **Em Questão**, n. 2, v. 25, p. 389-412, 2019. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/113770>>. Acesso em: 06 mar.2023.

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

MONTEIRO, Gabriela. DADOS CIENTÍFICOS ABERTOS: POLÍTICAS DE GESTÃO E AGÊNCIAS DE FOMENTO. **Congresso de Gestão Estratégica da Informação, Empreendedorismo e Inovação**, v. 1v. 2, 2019. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/147436>>. Acesso em: 06 mar. 2023.

PICCOLO, Daiane Marcela; TADINI, Antonio Victor Wolf; TEIXEIRA, Heytor Diniz; BOTEGA, Leonardo Castro; SANTANA, Ricardo César Gonçalves; SEGUNDO, José Eduardo SANTARÉM; ALVES, Rachel Cristina Vesu. Qualidade de dados em gestão de dados de pesquisa: um estudo bibliométrico. **Em Questão**, n. online, 2021. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/165261>>. Acesso em: 06 mar. 2023.

SAYÃO, L. F.; SALES, L. F. Guia de Gestão de Dados de Pesquisa para Bibliotecários e Pesquisadores. Rio de Janeiro: CNEN/IEN, 2015.

SALES, Luana Farias; SAYÃO, Luís Fernando. A grande a pequena Ciência: análise das diferenças na gestão de dados de pesquisa. **Informação & Sociedade: Estudos**, n. 3, v. 29, 2019. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/147958>>. Acesso em: 06 mar. 2023.

SALES, Luana Farias; SAYÃO, Luís Fernando. Proposta de modelo de serviço de gestão de dados de pesquisa. **AtoZ: Novas Práticas em Informação e Conhecimento**, v. 11, p. 1-13, 2022. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/215464>>. Acesso em: 06 mar. 2023.

8 PUBLICAÇÕES E SUBMISSÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS REALIZADOS NO PERÍODO DA BOLSA

8.1 Artigos completos relacionados aos planos de trabalho, para publicação em 2024

- FREITAS, J. L.; CABALLERO RIVERO, A.; SILVA, F. M. A produção científica sobre a biodiversidade da Região Central Serrana do Espírito Santo. **Boletim do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão: série INMA**. (Ed. especial). (2024).
- CABALLERO RIVERO, A.; FREITAS, J.L.; SANTOS, R.N.M.; SILVA, F. M. Mapeamento das capacidades de pesquisa sobre a Mata Atlântica no Brasil: estudo bibliométrico e cientométrico. **Revista Brasileira de Pós-graduação (RBPg)**, Brasília. v. 19, n. 40, 2024.
- FREITAS, J.L.; SILVA, F.M.; CABALLERO RIVERO, A.; SOBRAL, N. V.; SANTOS, R. N. M. Análise bibliométrica e cientométrica sobre a Mata Atlântica brasileira. **Revista AtoZ: novas práticas de informação e conhecimento**. v. 13, 2024. doi: 10.5380/atoz.v13i0
- CABALLERO RIVERO, A.; FREITAS, J.L.; SILVA, F.M. Critérios e indicadores para a restauração da Mata Atlântica brasileira: uma prospecção na literatura científica. Aceito para publicação com correções, na **Revista Brasileira do Meio Ambiente. No prelo**

8.2 Resumos expandidos publicados em Anais de Congressos relacionados aos planos de trabalho

- FREITAS, J.L.; CABALLERO RIVERO, A.; SILVA, F.M. A gestão da pesquisa científica no Instituto Nacional da Mata Atlântica: diretrizes basilares. In: **Anais... 9º ENCONTRO BRASILEIRO DE BIBLIOMETRIA E CIENTOMETRIA**. Brasília, 23 a 26 de julho de 2024.
- CORREA, D. de L. V.; SILVA, F. M.; FREITAS, J. L.; COUTINHO, A. E. G. Alinhamento da produção científica da Universidade Federal de Pernambuco com a Agenda 2030 da ONU: um olhar sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. In: **Anais.... 9º ENCONTRO BRASILEIRO DE BIBLIOMETRIA E CIENTOMETRIA**. Brasília, 23 a 26 de julho de 2024.

8.3 Trabalho completo relacionado ao plano de trabalho, submetido como comunicação oral em Congresso

- CORREA, D. de L. V.; SILVA, F. M.; FREITAS, J. L. A pesquisa acadêmica brasileira relacionada ao desmatamento da Mata Atlântica: análise bibliométrica. In: **Anais...**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

XXIV ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – XXIV ENANCIB- GT 7 – Produção e Comunicação da Informação em Ciência, Tecnologia & Inovação.

8.4 Artigos submetidos/publicados no período de bolsa referentes a atividades fora do Plano de Trabalho Anual/PCI-INMA

- ISIDRO, T. et al. Journal self-citation rates in dentistry, nanoscience and nanotechnology, and healthcare sciences and services in 2015-2019. **Reccis: Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde**. (Aceito para publicação na Reccis no dia 22 de junho de 2024).

9 ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E/OU POPULARIZAÇÃO CIENTÍFICA

- FREITAS, J. L. Organizadora, mediadora e expositora da atividade "Teatro de Bonecos Turminha da Rebio", realizada pelo Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA) no Colégio Santa Catarina, em Santa Teresa/ES, no dia 23 de maio de 2024, como parte da programação da 3ª Semana da Mata Atlântica de Santa Teresa/ES.

9.1 Organização de livro

- LAZZAROTTO, Juliana (Org.). **Turminha da Rebio**. Santa Teresa- ES: Instituto Nacional da Mata Atlântica, 2024. 115 p.

9.2 Capítulo de livro

- LAZZAROTTO, J.; ZOCCA, C. **Verde de alegria: a pererequinha que mudava de cor** (pp. 5-26). In: LAZZAROTTO, Juliana (Org.). **Turminha da Rebio**. Santa Teresa, ES: Instituto Nacional da Mata Atlântica, 2024. 115 p.
- LAZZAROTTO, J. **Guainumbi tem fogo aqui!** (pp. 71-92). In: LAZZAROTTO, Juliana (Org.). **Turminha da Rebio**. Santa Teresa, ES: Instituto Nacional da Mata Atlântica, 2024. 115 p.
- LAZZAROTTO, J. **Muriel, o muriqui!** (pp. 49-70) In: LAZZAROTTO, Juliana (Org.). **Turminha da Rebio**. Santa Teresa, ES: Instituto Nacional da Mata Atlântica, 2024. 115 p.

10 ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DA BOLSA

Nesta seção, apresentam-se as atividades complementares de pesquisa, docência e gestão realizadas pela bolsista, concomitantemente à pesquisa desenvolvida no INMA.

10.1 Participação em cursos e treinamentos no INMA

- Participação em treinamento no sistema VOSviewer", ministrado por Prof. Fábio Castro Gouveia, realizado pelo Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), nos dias 17, 18 e 19 de junho de 2024, com carga horária de 11 horas.
- Participação em treinamento do Sistema e-Lattes, ministrado por Ricardo Sampaio, no dia 25 de junho (4horas).

10.2 Participação em Projetos de pesquisa

- Membro integrante da equipe de pesquisadores do Projeto: Gestão da informação científica no contexto da ciência aberta. Chamada CNPq/MCTI/FNDCT No 18/2021. Proponente. Dra. Paula Carina de Araújo. Aprovado no Edital Universal do CNPq.

10.3 Emissão de pareceres Ad Hoc

- Emissão de parecer de comunicação oral para 9º EBBC. Maio 2024.
- Emissão de parecer de artigo para Reccis: Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde.

10.4 Participação em banca

- Membro titular da Banca de Defesa de mestrado de Kyrana da Costa Silva Cordeiro. **Avaliação do desenvolvimento da competência informacional dos interagentes por meio das ações de capacitação do Programa de Educação Continuada de Usuários (PROEDUC) do Sistemas de Bibliotecas (SIBI) da Universidade Federal do Paraná.** Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação. Universidade Federal do Paraná, Curitiba- PR, 18 de junho de 2024.
- Membro titular da Banca de defesa de mestrado de Giovana Carolina Massaneiro dos Santos. **A colaboração científica na Pós-Graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento do Brasil:** uma análise de coautoria entre docentes. Programa de pós-

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

graduação em gestão da informação. Universidade Federal do Paraná, Curitiba- PR, 29 de abril de 2024.

10.5 Atividade docente no Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná

- Disciplina ministrada “Metodologia da Pesquisa Científica” GINF 7019 (45h). 1º semestre de 2024.

10.6 Coorientação de doutorado (em andamento - 2022-2026)

- CORREA, D. L. V. Mapeamento da produção científica sobre a Mata Atlântica e o seu alinhamento com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Orientador. Fabio Mascarenhas e Silva. Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação na Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE. Brasil.

10.7 Comissão de Gestão

Membra titular da Comissão de planejamento, elaboração e execução do Processo Seletivo de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná. 2025.

10.8 Organização de Evento

Membra da Comissão Organizadora do XX Congresso Brasileiro de Primatologia. 7 a 12 de julho de 2024. Santa Teresa, ES.

10.9 Palestra em Evento científico

Ministrante da Palestra “A produção científica sobre a Mata Atlântica: temas em (des)foco. XII Simpósio sobre a Biodiversidade da Mata Atlântica (SIMBIOMA), 1 a 3 agosto de 2024, Santa Teresa-ES.

Santa Teresa, 22 de julho de 2024.

Juliana Lazzarotto Freitas

BOLSISTA

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

APÊNDICE A: ANÁLISE DE ELEMENTOS PARA A GESTÃO DE DADOS DE PESQUISA NO INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA (2025-2030)

INTRODUÇÃO

O Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA) caracteriza-se como uma instituição científica, tecnológica e de inovação (ICT), nos termos da Lei nº 10.973/2004 (Brasil, 2004), tendo sido criado pela Lei 12.954, em 5 de fevereiro de 2014 (Brasil, 2014). Seu Regimento Interno (RI) foi aprovado pela Portaria Nº 932 do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações (MCTI), de 23 de fevereiro de 2017. De acordo com seu RI, o INMA tem como finalidade realizar pesquisa, promover a inovação científica, formar recursos humanos, conservar acervos e disseminar conhecimento nas suas áreas de atuação, relacionadas à Mata Atlântica, propiciando ações para a conservação da biodiversidade e a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. O Instituto passou a se estruturar, efetivamente, a partir do ano de 2018, após a nomeação do primeiro diretor pela Portaria MCTI Nº 6928, de 24 de novembro de 2017.

O INMA, como uma das mais novas unidades no formato de ICT do MCTI, tem como papel nuclear apoiar o poder público com informações técnico/científicas visando à conservação e uso sustentável da Mata Atlântica, buscando atender com celeridade as demandas científicas que visam proteger espécies da flora e fauna ameaçadas de extinção, conservar e restaurar serviços ecossistêmicos e contribuir para prevenir e mitigar as mudanças climáticas globais.

O bioma Mata Atlântica é reconhecido como patrimônio nacional pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). A Lei 11.428/2006 (BRASIL, 2006), conhecida como Lei da Mata Atlântica, estabelece as condições para a conservação e utilização sustentável do bioma, que hoje ocupa cerca de 15%² do território brasileiro, estendendo-se por 17 estados que concentram aproximadamente 145 milhões de habitantes.

As ações do Instituto se baseiam no cumprimento das políticas públicas preconizadas para a Mata Atlântica, nos termos da legislação vigente e das convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, como por exemplo, a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), cujos pilares incluem a conservação, uso sustentável e compartilhamento justo da biodiversidade. Alinhados aos objetivos

² <https://www.sosma.org.br/>

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

da CDB, há as 20 Metas de Aichi para a Biodiversidade, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, o Acordo de Paris, com o objetivo de fortalecer a resposta global às mudanças climáticas e o *Bonn Challenge* (*International Union for Conservation of Nature - IUCN*) para restauração de florestas e ecossistemas degradados no mundo e, também, a COP (Conferência das Partes), que ocorre desde 1995 e faz referência a 197 nações concordantes de um pacto ambiental da ONU, com vistas a mitigar a ameaça humana ao sistema climático da Terra. A crise da biodiversidade causada pela degradação ambiental vem sendo agravada pelas mudanças climáticas (Bellard *et al.*, 2012; Barlow *et al.*, 2018; Butt *et al.*, 2018 *apud* Zupo *et al.*, 2021).

Considerando o histórico de desmatamento da Mata Atlântica, mais acentuado devido à ocupação humana no século XX e aos ciclos econômicos que marcam a história do país, e o consequente comprometimento dos serviços ecossistêmicos, que garantem o abastecimento de água e alimentos à população brasileira e mantém a biodiversidade, é essencial a contribuição do INMA nas políticas nacionais de restauração da Mata Atlântica e conservação das espécies.

Contudo, como Instituto de pesquisa ainda em estruturação, para atender seu propósito e atuar como um agente de pesquisa e da conservação e restauração da Mata Atlântica, necessita ter seus processos internos de gestão de dados de pesquisa funcionando adequadamente, por meio de uma política, ainda inexistente, para que assim possa dar os primeiros passos na busca por tornar a ciência que produz visível e acessível, alinhando-se à tendência mundial das instituições de pesquisa.

Portanto, a análise de elementos para a proposição de uma política de gestão de dados de pesquisa é a etapa inicial para se produzir ciência encontrável, acessível, interoperável e reusável. O conceito de ciência com essas características, ou seja, a ciência *FAIR*, acrônimo para *findable, accessible, interoperable, reusable*, proposto pela *Iniciativa Global Open Fair*³, objetiva fazer com que dados fragmentados e desconectados se tornem encontráveis, acessíveis, interoperáveis e, portanto, reusáveis. Esses princípios aplicados ao contexto do INMA, pretendem dar visibilidade à ciência feita pelo INMA e incentivar o desenvolvimento de uma ciência mais colaborativa e democrática.

No cenário da ciência baseada em princípios *FAIR*, com a produção massiva de dados pelos pesquisadores, a importância da gestão de dados de pesquisa cresceu (Boneti; Moreno; Moreno, 2021) e pode-se dizer que o tema tem sido tratado pela literatura científica, de forma mais enfática, nos últimos dez anos. Em estudo bibliométrico sobre a qualidade de gestão de dados de pesquisa, realizado nas bases de dados *WOS* e *Scopus* (1984-2020), constatou-se que o primeiro artigo sobre o tema foi

³ <http://go-fair-brasil.ibict.br/>

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

publicado em 2013 (Piccolo; Tadini; Teixeira et al., 2021). Logo, as transformações das práticas científicas mostram que a ciência passa por um momento de valorização do trabalho colaborativo e do compartilhamento de dados de pesquisa, com a finalidade de acelerar o desenvolvimento científico e tecnológico e aumentar a eficiência nos investimentos. Nesse contexto, há uma intensa produção e consumo de dados motivados pela geração de novos conhecimentos, o que cria demanda por dispositivos de controle e organização de dados.

A gestão de dados de pesquisa envolve desde práticas rotineiras de planejamento, aquisição, organização, estruturação, definição de fluxos analíticos e ferramentas computacionais adequadas para o armazenamento de dados, quanto questões relativas à preservação, compartilhamento, proteção e confidencialidade de dados (Bertin; Visoli; Drucker, 2017). Adicionalmente, é uma prática estratégica e democratizante no âmbito da ciência, que é reconhecida pela comunidade científica como parte importante das boas práticas de pesquisa, visto que os dados gerados no processo de pesquisa, que muitas vezes são considerados subprodutos desta atividade, quando disponíveis para acesso e reuso, tornam-se recursos informacionais valiosos para fomento de novas pesquisas (Piccolo; Tadini; Teixeira et al., 2021; Sales; Sayão, 2019).

Pretende-se oportunizar ao INMA e outras instituições atuantes na Mata Atlântica com o acesso e reuso de dados científicos produzidos pelo INMA, de modo que fundamentem direta ou indiretamente novas pesquisas e a formulação de ações e políticas direcionadas à conservação e restauração da Mata Atlântica.

O Instituto, hoje, gera um volume expressivo de pesquisa científica por intermédio de sua equipe de pesquisadores. Essas pesquisas abarcam a produção de informação de diferentes naturezas e tipos, contemplam desde relatórios de pesquisa, planilhas e mapas com coordenadas geográficas de espécies de flora e fauna ameaçadas, registros de ocorrência de espécies feitos por cientistas cidadãos, artigos científicos e seus respectivos dados brutos, assim como materiais instrucionais e de divulgação científica. Diante desse cenário, da heterogeneidade de informações e da dificuldade de compartilhamento da informação entre usuários interessados, como pesquisadores, especialistas e gestores, tanto do próprio Instituto como de outras instituições que atuam na Mata Atlântica, visa-se facilitar a troca de informação e otimizar a ciência feita pelo INMA, possibilitando seu reuso em longo prazo.

Pretende-se fomentar, em médio prazo, a produção de ciência baseada nos princípios *FAIR*, beneficiando assim, pesquisadores, estudiosos, gestores, tomadores de decisão e interessados nas pesquisas sobre a Mata Atlântica e, também, estimular uma nova cultura científica, respaldada na

transparência e colaboratividade na troca de conhecimentos, evitando que o conhecimento científico gerado no Instituto se mantenha indisponível, subutilizado, ou que se perca no processo de pesquisa.

OBJETIVO GERAL

Objetiva-se **analisar elementos para elaboração de uma política de gestão de dados** de pesquisa, alinhada à missão do INMA, que promova a gestão, o compartilhamento e a preservação dos resultados de pesquisa gerados no âmbito institucional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) **identificar os recursos, metodologias e políticas** que estão sendo utilizados nacional e internacionalmente para a gestão de dados de pesquisa no nível institucional;
- b) **caracterizar os recursos, metodologias e políticas** que estão sendo utilizados nacional e internacionalmente para a gestão de dados de pesquisa no nível institucional;
- c) **diagnosticar os conhecimentos, atitudes e práticas comuns de gestão de dados** de pesquisa dos pesquisadores do INMA;
- d) **desenvolver uma proposta de política de gestão** de dados de pesquisa para o INMA.

Assim, pretende-se responder à questão: **Como uma política de gestão de dados científicos deve se constituir para atender às necessidades de gestão da pesquisa produzida pelo INMA?** Responder a essa questão permite criar alicerces para que promovam a visibilidade científica de um instituto de pesquisa como o INMA, de importância nacional para a produção de ciência para a conservação da Mata Atlântica.

JUSTIFICATIVA

Esse plano de pesquisa apresenta uma justificativa institucional, intrínseca ao contexto exposto anteriormente, de um Instituto recente, com práticas incipientes de gestão e compartilhamento de informação científica, composto de diferentes atores sociais e usuários de informação. Portanto, considera-se que a formulação de uma política de gestão de dados de pesquisa que regule formas de organização, gestão, preservação, acesso e reuso de conjuntos de dados

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

produzidos pelo INMA é uma necessidade de primeira ordem no Instituto. Além do mais, um dos objetivos estratégicos do INMA em seu plano estratégico é “garantir a gestão adequada de dados técnico-científicos” (INMA, 2021, p. 40). A proposição desse plano de pesquisa visa contribuir com o cumprimento do referido objetivo.

A justificativa científica para este plano está alicerçada no fato de que a gestão de dados de pesquisa possibilita o desenvolvimento de boas práticas que permitem a valorização e a reutilização de conjuntos de dados científicos e, conseqüentemente, o desenvolvimento de novas formas de pesquisar, oportunizando às Instituições sustentabilidade e competitividade no sistema científico e tecnológico moderno (Aventurier; Alencar, 2016; Henning *et al*, 2018). Finalmente, a justificativa de caráter pessoal decorre do desejo da autora de dar continuidade à pesquisa realizada como bolsista do Programa de Capacitação Institucional (PCI-INMA) em Ciência da Informação no Instituto.

METODOLOGIA

a) Identificar os recursos, metodologias e políticas

Esse plano de pesquisa caracteriza-se como um estudo metodológico, que parte de uma exploração sobre melhores práticas nacionais e internacionais de gestão da pesquisa científica em instituições de pesquisa. Pretende-se revisar sistematicamente a literatura científica da Ciência da Informação, relacionada às políticas e planos de gestão de dados de pesquisa, ao ciclo de vida dos dados, às diretrizes orientadoras da ciência aberta e da ciência *FAIR*, bem como os repositórios abertos de armazenamento e gestão de dados de pesquisa.

A identificação dos recursos, metodologias e políticas que estão sendo utilizados nacional e internacionalmente para a gestão de dados de pesquisa no nível institucional vem sendo desenvolvida pela proponente deste plano desde o ano 2023, no contexto do seu plano de trabalho como bolsista PCI-INMA no projeto “Arquivos históricos e produção científica sobre a Mata Atlântica e a conservação da natureza no Brasil: organização, análise e difusão da informação”. Inicialmente foi realizado um estudo exploratório sobre metodologias de gestão de dados de pesquisa, bem como disponibilizados alguns conjuntos de dados científicos dos pesquisadores da área de Ciência da Informação do INMA no repositório Deposita Dados, do IBICT.

Pretende-se, portanto, dar continuidade ao estudo com uma revisão de literatura exaustiva que busca detectar, consultar e obter a bibliografia (referências) e outros materiais úteis (modelos de planos e políticas de gestão de dados aplicados em instituições de pesquisa), extrair, compilar as

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

informações relevantes e necessárias sobre os recursos, metodologias e políticas já existentes no cenário nacional e internacional. A busca na literatura abará os termos: gestão de dados de pesquisa, gestão da informação científica, política de gestão de dados de pesquisa, plano de gestão de dados de pesquisa, Ciência FAIR, Ciência Aberta, repositório de dados de pesquisa e metodologias de dados de pesquisa.

Até o momento foi realizada pesquisa na Base de Artigos de Periódicos de Ciência da Informação (Brapci), da qual obteve-se um total de 428 registros com os termos (gestão de dados de pesquisa, políticas de dados de pesquisa, ciência FAIR e Ciência Aberta) nos campos de título, palavra-chave e resumo, contemplando artigos e trabalhos em eventos até o ano de 2023. Eliminando-se as duplicatas da combinação de termos obtiveram-se 395 documentos para análise, alguns dos quais foram utilizados para embasar a seção introdutória deste plano. Pretende-se aperfeiçoar a estratégia de busca na Brapci e ampliá-la para as bases Scopus, *Web of Science* e SciELO para ter um retrato exaustivo sobre o tema, selecionando por meio da leitura dos documentos, os que são pertinentes ao objetivo de investigação. Também, até o momento, levantaram-se, por meio da base do *google* acadêmico, modelos de planos de gestão de dados de pesquisa no âmbito nacional, como os da Fapesp (2021), e da Fiocruz (2022).

b) Caracterizar os recursos, metodologias e políticas

O segundo objetivo específico, relativo à caracterização dos recursos, metodologias e políticas que estão sendo utilizadas nacional e internacionalmente para a gestão de dados de pesquisa no nível institucional vai servir como insumo para a elaboração da proposta de política de dados de pesquisa do INMA. Para isso serão utilizados os resultados da etapa anterior, e será aplicada uma análise de conteúdo temática-categorial que vai permitir destacar as diferentes dimensões que a política de gestão de dados de pesquisa deverá abranger, por exemplo, os elementos a serem abordados em um plano de gestão e compartilhamento de dados de pesquisa (ex., coleta dos dados, organização dos dados, curadoria dos dados, descrição dos dados, publicação dos dados, compartilhamento dos conjuntos de dados, software de gestão dos conjuntos de dados, custos do gerenciamento de dados, dentre outros). A análise de conteúdo temática-categorial será desenvolvida em três etapas, que permitirão desmembrar os textos analisados em unidades e categorias para seu posterior agrupamento analítico (Oliveira, 2008), a saber:

- pré-análise: os documentos identificados e coletados na etapa anterior serão organizados e classificados considerando o seu objeto/foco principal (ex. planos de gestão de dados de

pesquisa, políticas de gestão de dados de pesquisa, ciência FAIR, Ciência Aberta, boas práticas de gestão de dados pesquisa, padrões de metadados, metodologias de gestão de dados de pesquisa, repositórios digitais de dados de pesquisa);

- codificação: a partir da pré-análise, será realizada a codificação do corpus, aplicando códigos às categorias que constituem cada dimensão;
- inferência e interpretação: essa etapa consiste na análise temática sobre as dimensões da política de dados de pesquisa (quantificação das dimensões); análise categorial dos textos (a partir das categorias identificadas para cada dimensão); interpretação (a partir dos valores de presença e frequência de cada uma das categorias identificadas); e apresentação dos resultados em forma de descrição. Para essa análise, pretende-se utilizar um aplicativo de código aberto chamado Voyant tools⁴ (<https://voyant-tools.org/>), que ajuda na exploração e interpretação dos textos.

c) Diagnosticar os conhecimentos, atitudes e práticas

A terceira etapa, para atender ao terceiro objetivo específico de diagnosticar conhecimentos, atitudes e práticas de gestão de dados de pesquisa por parte dos pesquisadores e colaboradores do INMA, permitirá identificar elementos importantes que deverão ser considerados no desenvolvimento das diretrizes e estratégias para propor uma política de gestão de dados de pesquisa no INMA e nos mecanismos de implementação e capacitação quando a política for implementada pelas instâncias diretivas do INMA.

Aqui, será utilizado um questionário online (*Google Forms ou Survey Monkey*) que será aplicado aos pesquisadores e à Diretoria do INMA. O questionário terá ênfase nas práticas de gestão de dados de pesquisa, sendo previamente validado por meio da sua aplicação em uma amostra de pesquisadores e gestores do INMA, não incluídos posteriormente no estudo. Essa validação permitirá, caso necessário, a reformulação de perguntas ou a inclusão de novas perguntas. O diagnóstico dos conhecimentos, atitudes e práticas de gestão de dados de pesquisa levará em consideração os questionários utilizados por estudos anteriores relacionados com essa temática, especificamente, os trabalhos de Tenopir *et al.* (2011, 2015, 2018, 2020).

Os questionários incluirão três seções. A primeira coletará informação socio demográfica dos participantes, bem como outras questões relacionadas à qualificação, categoria científica e

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

responsabilidade no INMA. A segunda seção terá como objetivo explorar os padrões de comportamento de pesquisadores e da Diretoria do INMA no que diz respeito ao compartilhamento dos dados de pesquisa, suas opiniões gerais sobre o compartilhamento de dados, bem como sobre os fatores que os encorajam ou impedem de compartilhar esses dados. A terceira seção explorará o nível de familiaridade dos pesquisadores e da Diretoria do INMA com iniciativas específicas para a gestão e o compartilhamento de dados de pesquisa.

d) desenvolver uma proposta de política de gestão

Por fim, o último objetivo específico, de desenvolvimento de uma proposta de política de gestão de dados de pesquisa focará na análise e avaliação dos elementos que deverão constituir a política de dados de pesquisa do INMA. Para isso será realizado um estudo com todos os pesquisadores e Diretoria do INMA, buscando avaliar a conveniência e a viabilidade da implementação de diferentes diretrizes e opções relativas à coleta, organização, curadoria, descrição, publicação, compartilhamento de dados, software de gestão dos conjuntos de dados, custos do gerenciamento de dados de pesquisa do INMA, dentre outros aspectos. Este processo permitirá identificar os elementos fundamentais para a concepção da proposta de política de gestão de dados de pesquisa para o INMA.

Nessa etapa será utilizada a técnica do Grupo Focal, a qual permitirá complementar os resultados dos questionários, aprofundar as percepções e atitudes dos pesquisadores e Diretoria do INMA sobre a gestão de dados de pesquisa, bem como identificar preocupações e motivações que não tenham sido detectadas na etapa anterior.

A técnica do Grupo Focal é caracterizada como uma técnica qualitativa de pesquisa. Para Krueger (1998) trata-se de uma discussão cuidadosamente elaborada que permite obter percepções sobre determinada questão. A ênfase dessa técnica está na interação entre os participantes, os quais desenvolvem gradativamente suas experiências, crenças, sentimentos e atitudes sobre o tema em questão (Alvarez-Goayou, 2003).

Serão realizados dois grupos focais, um com os pesquisadores do INMA e outro com a Diretoria do Instituto, devido às diferenças que existem nas funções que esses dois grupos desempenham. Logo, cada um desses grupos pode contribuir com perspectivas e ideias diferentes para a formulação da política de gestão de dados de pesquisa. Além disso, os grupos focais permitirão esclarecer se as respostas obtidas nos questionários correspondem ao conhecimento real sobre as necessidades institucionais e aspectos que consideram importantes para a gestão de dados por parte dos pesquisadores e Diretoria do INMA.

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

RESULTADOS ESPERADOS

O principal resultado desse plano será uma **proposta de política de gestão de dados** de pesquisa para o INMA, que reforçará o compromisso da instituição em disponibilizar ao público os

resultados das pesquisas que conduz. O compartilhamento desses dados permitirá aos pesquisadores do país testar rigorosamente a validade dos resultados das suas e de outras pesquisas, reforçar as análises através de conjuntos de dados combinados, reutilizar dados que são difíceis de gerar, e explorar novas fronteiras do conhecimento.

Além disso, a proposta de política ressaltará a **importância de boas práticas de gestão de dados de pesquisa**, fornecendo as bases para um compartilhamento mais eficaz dos dados produzidos pelos pesquisadores do INMA, melhorando assim, a reprodutibilidade e a confiabilidade dos resultados de pesquisa.

Caso essa proposta de política seja aprovada pelo INMA, incentivará o **gerenciamento de dados e as práticas de compartilhamento de dados consistentes com os princípios FAIR** (Localizáveis, Acessíveis, Interoperáveis e Reutilizáveis). Adicionalmente, os pesquisadores do INMA poderão fazer a gestão dos dados científicos resultantes das suas pesquisas e definir, prospectivamente, quais dados científicos serão preservados e compartilhados.

Nos termos desta proposta de política, os pesquisadores do INMA serão incentivados a fornecer um Plano de Gestão e Compartilhamento de Dados antes de iniciar suas pesquisas, descrevendo como os dados científicos serão geridos, incluindo quando e onde os dados científicos serão preservados e partilhados. A proposta de política também estabelecerá o prazo para o compartilhamento e disponibilização dos dados, garantindo que isso aconteça no tempo necessário para serem utilizados pela comunidade científica e pelo público em geral de forma útil.

Concomitantemente, serão **publicados artigos em periódicos qualificados nacionais e internacionais** com os resultados das diferentes etapas da pesquisa, bem como do seu resultado final. Adicionalmente, serão apresentados trabalhos nos principais eventos da área da Ciência da Informação no Brasil, comunicando os resultados obtidos nestas pesquisas. Espera-se, com essas ações, contribuir com o aumento da qualidade e quantidade da pesquisa e publicação em periódicos

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

do INMA, assim como contribuir com as parcerias e articulações do INMA dentro do cenário nacional da Ciência da Informação.

Também serão previstos **workshops com pesquisadores e servidores do INMA**, nos quais será debatida e definida a gestão de dados de pesquisa da instituição. Além disso, serão estabelecidas parcerias com outras instituições brasileiras que já tenham desenvolvido políticas de gestão de dados de pesquisa, bem como repositórios, no sentido de obter ajuda, realizar consultas e convidar especialistas para ministrar palestras e minicursos sobre a temática da gestão de dados de pesquisa.

Adicionalmente, se prevê a participação em editais de fomento à pesquisa, em nível estadual, nacional e internacional que possam contribuir para o desenvolvimento da pesquisa.

Por fim, esse plano visa, sinteticamente, prover ao INMA: **fácil localização da sua produção científica, boa qualidade de dados, acesso público e/ou com as devidas licenças e restrições de uso, armazenamento seguro, possibilidade de compartilhamento, uso e reuso de dados para novas pesquisas**, acelerando o desenvolvimento da ciência sobre a Mata Atlântica e fomentando a construção de uma cultura de pesquisa mais colaborativa, transparente e democrática.

INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA

A infraestrutura necessária para a esse estudo, que prevê a elaboração de uma proposta de política de gestão de dados de pesquisa para o INMA, responde às técnicas que serão utilizadas ao longo da pesquisa.

Para a etapa de revisão de literatura e análise de conteúdo demanda-se notebook ou **computador** de escritório com acesso à internet; **acesso às principais bases de dados** (*Web of Science*, Scopus, SciELO) e **softwares abertos** para a gestão de referências bibliográficas e para a análise de conteúdo.

Para o Diagnóstico dos conhecimentos, atitudes e práticas de gestão de dados de pesquisa dos pesquisadores do INMA, etapa que demandará a aplicação de questionários, será necessário garantir notebook ou computador de escritório com acesso à Internet e acesso ao *Google Form*.

Para o desenvolvimento da proposta de política de gestão de dados de pesquisa será necessária estrutura que dê suporte à aplicação da técnica de Grupo Focal. Com essa finalidade, será necessário contar com um **espaço apropriado dentro do INMA**, particularmente, uma sala neutra (para evitar inibir os participantes de emitir sua opinião), que abrigue o número previsto de participantes e moderadores, e que esteja protegida de ruídos e interrupções externas. Igualmente,

será necessário contar com, no mínimo, dois **gravadores e, também, microfones**, que permitam potencializar a qualidade do áudio. Além disso, podem ser considerados como recursos adicionais para essa etapa, o uso de notebook ou computador de escritório com acesso à Internet, bem como projetor e tela.

PLANO ORÇAMENTÁRIO

Material /Serviço/Custeio	Custo	Observações
Equipamentos	R\$ 20.000,00	Material de caráter permanente: (notebooks com microfone e webcam; microfones de lapela, gravadores de áudio digitais).
Aplicação da Técnica de Grupos focais (Custeio)	R\$ 2.000,00	Custeio: Serviços- Dois dias de aplicação de Grupo focal (um dia para o Grupo da Diretoria do INMA e um dia para o Grupo dos Pesquisadores.
Tradução de artigos ao inglês (Custeio)	R\$5.000,00	Serviços de terceiros: Estimativa de 1 tradução por ano, por cinco anos.
Materiais de escritório	R\$ 600,00	Consumo: material de escritório estimado para cinco anos.
Palestras e minicursos sobre gestão de dados de pesquisa ministradas pela proponente do plano no INMA e, também, por especialistas de outras instituições.	R\$ 5.000	Custeio: Estimativa de 2 palestras ou minicursos por ano, por cinco anos.

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

Passagens aéreas para participação e apresentação de trabalhos em eventos científicos.	R\$10.000,00	Estimativa de participação em 2 eventos nacionais da área da Ciência da Informação por ano (EBBC e Enancib) por cinco anos.
Diárias para participação e apresentação de trabalhos em eventos científicos.	R\$5.000,00	Estimativa de 2 eventos nacionais da área da Ciência da Informação por ano (EBBC e Enancib) por cinco anos.
TOTAL	R\$ 47.600,00	

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

ESTRATÉGIAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Com primeira instância financiadora recorre-se ao **orçamento público do INMA**. Em segunda ordem, como estratégia orçamentária, sugere-se a **submissão de projeto a editais de pesquisa** promovidos por agências de fomento como a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Espírito Santo (FAPES) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Além disso, sugere-se estabelecer parcerias com outras instituições de pesquisa nacionais da área de Ciência da Informação, buscando recursos de forma conjunta para projetos de interesse comum.

ARTICULAÇÃO DE PARCERIAS

Para melhor efetividade na realização desse plano propõe-se a articulação de parcerias com outras instituições de pesquisa, nacionais e internacionais, que atuem na área de Ciência da Informação como o **Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)**, assim como o estabelecimento de parcerias com pesquisadores e **Instituições de Ensino Superior da área de Ciência da Informação**, como por exemplo, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Universidade Federal do Paraná (UFPR), a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), já representadas pelos vínculos da equipe de pesquisadores do PCI da área de Ciência da Informação que atuam no INMA. Cabe ressaltar que essas parcerias poderão contribuir diretamente com os processos de gestão de dados de pesquisa e com a criação de repositórios de dados digitais, uso compartilhado de softwares de análise de dados no âmbito do INMA, permitindo a otimização de recursos materiais e tecnológicos por meio da formalização de acordos de cooperação técnica.

Por fim, destaca-se a oportunidade de diálogo com os desenvolvedores da Brapci, e com os pesquisadores integrantes do projeto “Gestão da Informação científica no contexto da ciência aberta”, envolvidos na construção da base de dados especializada em Direito.

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

REFERÊNCIAS

AVENTURIER, P.; ALENCAR, M. Os desafios de dados de pesquisa abertos. **Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde**, n. 3, v. 10, 2016. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/131000>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

ALVAREZ-GAYOU, J. I. **Cómo hacer investigación cualitativa**. Fundamentos y metodología. Buenos Aires: Editorial Paidós Educador, 2003.

BERTIN, P. R. B.; VISOLI, M. C.; DRUCKER, D. P. A gestão de dados de pesquisa no contexto da e-science: benefícios, desafios e oportunidades para organizações de p&d. **Ponto de Acesso**, v. 11, n. 2, p. 34-48, 2017. Acesso em: 06 fev. 2023. Doi: [10.9771/rpa.v11i2.21449](https://doi.org/10.9771/rpa.v11i2.21449)

BONETTI, L.; MORENO, F. P. Gestão de dados de pesquisa em bibliotecas universitárias brasileiras. **Revista Brasileira de Educação em Ciência da Informação**, v. 8, 2021. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/165370>>. Acesso em: 06-mar.-2023. Doi: 10.24208/rebecin.v8i.244

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 4 abr. 2024.

BRASIL. **Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004**. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm>. Acesso em: 2 abr. 2024.

BRASIL. **Lei nº 12.954, de 5 de fevereiro de 2014**. Fica transferido, da estrutura do Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM para a estrutura básica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Museu de Biologia Professor Mello Leitão, bem como alterada a sua denominação para Instituto Nacional da Mata Atlântica. *Disponível em:* <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12954.htm>. Acesso em: 2 abr. 2024.

BRASIL. **Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006**. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11428.htm>. Acesso em 4 abr. 2024.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ- FIOCRUZ. **Plano de Gestão de Dados de Pesquisa - PGD**: Guia de elaboração. Veiga, Viviane Santos de Oliveira et al. | Data do documento: 2022. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/54805>. Acesso em 1 mar. 2023.

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP. **Gestão de dados**. 2021. Disponível em: <<https://fapesp.br/14974/diretrizes-para-planos-de-gestao-de-dados-pgd-para-propostas-de-centros#:~:text=A%20FAPESP%20considera%20necess%C3%A1rio%20que,%2C%20tecnol%C3%B3gico%2C%20socioecon%C3%B4mico%20e%20cultural>>. Acesso em: 7 maio de 2023.

INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA - INMA. **Plano estratégico 2021-2030**. Disponível em: <https://www.gov.br/inma/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/planejamento-estrategico/plano-estrategico-inma-2021-2030.pdf>. Acesso em: 7 abr. 2024.

KRUEGER, R. **Developing questions in a focus group**. SAGE Publications, 1998.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA e INOVAÇÕES - MCTI. Regimento interno do Instituto Nacional da Mata Atlântica. **Portaria 932, de 23 de fevereiro de 2017**. Disponível em: https://repositorio.mctic.gov.br/bitstream/mctic/4118/3/2017_regimento_interno_inma_revogado.pdf.

OLIVEIRA, D. C. Análise de conteúdo temático-categorial: uma proposta de sistematização. **Revista Enfermagem UERJ**, Rio de Janeiro, v. 16, n. 4, p. 569-576, 2008. Disponível em: <http://files.bvs.br/upload/S/0104-3552/2008/v16n4/a569-576.pdf>. Acesso em: 24 out. 2023.

PICCOLO, D. M.; TADINI, A. V. W.; TEIXEIRA, H. D. et al. Qualidade de dados em gestão de dados de pesquisa: um estudo bibliométrico. **Em Questão**, n. online, 2021. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/165261>>. Acesso em: 06 mar. 2024.

SALES, L. F.; SAYÃO, L. F. Uma proposta de taxonomia para dados de pesquisa. **Revista Conhecimento em Ação**, n. 1, v. 4, p. 31-48, 2019. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/118944>>. Acesso em: 06 mar. 2024.

TENOPIR, C.; ALLARD, S.; DOUGLASS, K. et al. Data sharing by scientists: practices and perceptions. **PLoS ONE**, v. 6, n. 6, e21101, 2011. Doi: 10.1371/journal.pone.0021101.

TENOPIR, C.; DALTON, E. D.; ALLARD, S. Changes in data sharing and data reuse practices and perceptions among scientists worldwide. **PLoS ONE**, v. 10, n. 8, e0134826, 2015. Doi: 10.1371/journal.pone.0134826

TENOPIR, C.; CHRISTIAN, L.; ALLARD, S. et al. Research data sharing: practices and attitudes of geophysicists. **Earth Space Sci**, v. 5, n. 12, p. 891–902, 2018. Doi: 10.1029/2018EA000461.

TENOPIR, C.; RICE, N. M.; ALLARD, S. Data sharing, management, use, and reuse: practices and perceptions of scientists worldwide. **PLoS ONE**, v. 15, n. 3, e0229003, 2020. Doi:

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

10.1371/journal.pone.0229003

ZUPO, T.; FREITAS, J. L.; REIS, D. A. et al. Trends and knowledge gaps on ecological restoration research in the Brazilian Atlantic Forest. **Restoration Ecology**. Hoboken, p. e13645, 2022. Doi: 10.1111/rec.13645.

ANEXO A: INSTRUÇÕES PARA BUSCA E AUTO ARQUIVAMENTO NO DEPOSITA DADOS

Imagem 1 - Página Inicial

Fonte: [Deposita Dados \(2023\)](#)

Imagem 2 - Sobre

Fonte: [Deposita Dados \(2023\)](#)

Imagem 3 - Suporte

The image shows a web browser window with a modal form titled "Contato DepositaDados". The form has the following fields:

- Para:** DepositaDados
- De:** A text input field with a cursor.
- Assunto:** A text input field.
- Mensagem:** A large text area.

Below the form, there is a CAPTCHA section with the text: "Por favor, preencha isso para provar que você não é um robô." and a math problem: "6 + 3 =". There are two buttons: "Enviar mensagem" and "Cancelar".

The background shows the website header with "ibict" and "Deposita Dados" logos, and a navigation menu with "Histórico", "Termos", and "Políticas". The footer includes "Copyright © 2023, Ibict" and "Desenvolvido por The Dataverse Project v. 5.11.1 build 1069-02e3e92".

Fonte: [Deposita Dados \(2023\)](#)

Imagem 4 - Iniciar Sessão

The image shows the "Iniciar Sessão" page of the Deposita Dados website. The page has a blue header with the "ibict" and "Deposita Dados" logos. Below the header is a navigation menu with "Pesquisa", "Sobre", "Guia do usuário", "Suporte", "Idioma Padrão", and "Iniciar sessão".

Iniciar sessão

Faça login ou inscreva-se com sua ORCID conta — [saiba mais](#). Tem problemas? Por favor, entre em contato com DepositaDados para assistência.

[id](#) Crie ou conecte seu ORCID

O ORCID é um esforço aberto, sem fins lucrativos, com base na comunidade, para fornecer um registro de identificadores exclusivos de pesquisadores e um método transparente de vincular atividades de pesquisa e resultados a esses identificadores. A ORCID é única em sua capacidade de atingir disciplinas, setores de pesquisa e fronteiras nacionais e sua cooperação com outros sistemas de identificadores. Saiba mais em orcid.org/about.

Este repositório usa seu ORCID para autenticação (para que você não precise de outra combinação de nome de usuário/senha). Ter seu ORCID associado aos seus conjuntos de dados também facilita a localização dos conjuntos de dados que você publicou.

Outras opções

Fonte: [Deposita Dados \(2023\)](#)

Imagem 5 - Comunidades

Fonte: [Deposita Dados \(2023\)](#)

Imagem 6 - Adicionando conjuntos de dados

Fonte: [Deposita Dados \(2023\)](#)

Imagem 7 - Metadados

The screenshot shows the 'Deposita Dados' web interface. At the top, there are logos for 'ibict' and 'Deposita Dados'. Below the navigation bar, there is a search and user menu. The main content area is titled 'Deposita Dados Ibiict > Sudeste >'. A section for 'Dataverse Anfitrião' (Host Dataverse) is visible, with a dropdown menu set to 'Sudeste'. A note states: 'Changing the host dataverse will clear any fields you may have entered data into.' Below this, a note says '*Asteriscos indicam campos obrigatórios' (Asterisks indicate required fields). The main form is titled 'Metadados de citações' (Citation Metadata) and contains several fields:

- Título ***: A text input field with a placeholder 'Digite o título ...' and a button 'Adicionar "Dados de replicação para" ao título'.
- Autor ***: Fields for '(Nome) *', 'Afiliação', 'Esquema de Identificadores', and 'Identificador'. The 'Nome' field contains 'Admin, Dataverse' and 'Afiliação' contains 'Dataverse.org'. There is a '+' button to the right.
- Entre em contato ***: Fields for 'Nome' (containing 'Admin, Dataverse'), 'Afiliação' (containing 'Dataverse.org'), and 'E-mail *' (containing 'hfr@gmx.co.uk'). There is a '+' button to the right.
- Descrição ***: A section with a note 'Este campo é compatível apenas com determinadas tags HTML'. It contains a 'Texto *' field with '[en]' and a 'Data' field with 'AAAA-MM-DD'. There is a '+' button to the right.
- Assunto ***: A dropdown menu.
- Palavra-chave ***: Fields for 'Termo' (containing '[en]'), 'Vocabulário' (containing '[en]'), and 'URL do vocabulário'. There is a '+' button to the right.

Fonte: [Deposita Dados \(2023\)](#)

Imagem 8 - Metadados

The image shows a web form for depositing data. The header includes the logos for 'ibict' and 'Deposita Dados'. The form is organized into several sections:

- Assunto:** A dropdown menu.
- Palavras-chave:** Includes fields for 'Termo' and 'Vocabulário', both containing '[en]'. There is a '+' button and a field for 'URL do vocabulário' with the instruction 'Digite a URL completa, começando com'.
- Publicação relacionada:** Includes a 'Citação' field with '[en]' and a '+' button. Below it are fields for 'Tipo de ID' (with a dropdown menu), 'Número de ID' (with '[en]'), and 'URL' (with the instruction 'Digite a URL completa, começando com').
- Notas:** A large text area containing '[en]'.
- Depositante:** A text field containing 'Admin, Dataverse'.
- Data do depósito:** A text field containing '2023-12-01'.

Below the form, there is a section for file uploads. It includes a link to the user guide, a button to 'Carregar com HTTP através do seu navegador', and a message: 'Selecione arquivos ou arraste e solte no widget de upload. Máximo de 1,000 1,000 files por upload.' The upload area contains a button '+ Selecione os arquivos para adicionar' and the text 'Arraste e solte os arquivos aqui.'

Fonte: [Deposita Dados \(2023\)](#)

Imagem 9 - Metadados

The screenshot shows the 'Deposita Dados' (Deposit Data) interface. At the top, there is a blue header with the 'ibict' logo and the text 'Deposita Dados'. Below the header is a navigation bar with links for 'Pesquisa', 'Sobre', 'Guia do usuário', 'Suporte', 'Idioma Padrão', and a user profile 'Dataverse Admin'. The main content area contains several input fields: a 'URL' field with a placeholder 'Digite a URL completa, começando com', a 'Notas' field with a language dropdown set to '[en]', a 'Depositante' field with the value 'Admin, Dataverse', and a 'Data do depósito' field with the value '2023-12-01'. Below these fields is a section for 'Arquivos' (Files) with a note: 'Para mais informações sobre formatos de arquivos suportados, por favor, consulte o Guia do usuário.' There are two options for file upload: 'Carregar com HTTP através do seu navegador' and a large drag-and-drop area with the text 'Arraste e solte os arquivos aqui.' At the bottom, there is a light blue box with a tip: 'Metadados Dica: Depois de adicionar o conjunto de dados, clique no botão Editar conjunto de dados para adicionar mais metadados.' Below this tip are two buttons: 'Salvar Conjunto de Dados' and 'Cancelar'.

Fonte: [Deposita Dados \(2023\)](#)

Formatos preferíveis para depósito

Imagem 10 - Formatos

Tipo	Formato(s) preferido(s)	Formatos não preferenciais
Documentos de texto	<ul style="list-style-type: none"> PDF/A (.pdf) ODT (.odt) 	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Word (.doc) XML aberto do Office (.docx) Arquivo Rich Text (.rtf) PDF diferente de PDF/A (.pdf)
Texto simples	<ul style="list-style-type: none"> Texto Unicode (.txt) 	<ul style="list-style-type: none"> Texto não Unicode (.txt)
Linguagem de marcação	<ul style="list-style-type: none"> XML (.xml) HTML (.html) Arquivos relacionados: .css , .xslt , .js , .es 	<ul style="list-style-type: none"> SGML (.sgml) Remarcação (.md)
Linguagens de programação	<ul style="list-style-type: none"> MATLAB NetCDF Tecido de texto Pitão 	
Planilhas	<ul style="list-style-type: none"> ODS (.ods) CSV (.csv) 	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Excel (.xls) Pasta de trabalho do Office Open XML (.xlsx) PDF/A (.pdf)
Bancos de dados	<ul style="list-style-type: none"> SQL (.sql) SIARD (.siard) CSV (.csv) 	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Access (.mdb, .accdb) dBase (.dbf) HDF5 (.hdf5, .he5, .h5)
Dados estatísticos	<ul style="list-style-type: none"> SPSS (.dat/.sps) ESTADO (.dat/.DO) JASP (.csv/.html) R 	<ul style="list-style-type: none"> SPSS portátil (.por) SPSS (.sav) ESTADO (.dta) SAS (.7dat; .sd2; .tpt) JASP (.jasp)
Imagens rasterizadas	<ul style="list-style-type: none"> JPEG (.jpg, .jpeg) TIFF (.tif, .tiff) PNG (.png) JPEG 2000 (.jp2) DICOM (.dcm) 	
Imagens vetoriais	<ul style="list-style-type: none"> SVG (.svg) 	<ul style="list-style-type: none"> Adobe Illustrator (.ai) EPS (.eps) WMF/EMF (.wmf, .emf) CDR (.cdr)
Áudio	<ul style="list-style-type: none"> BWF (.bwf) MXF (.mxf) Matroska (.mka) FLAC (.flac) OPUS 	<ul style="list-style-type: none"> ONDA (.wav) MP3 (.mp3) AAC (.aac, .m4a) AIFF (.aif, .aiff) OGG (.ogg)

Fonte: [DANS \(2023\)](#)

Imagem 11 - Formatos

Vídeo	<ul style="list-style-type: none"> • MXF (.mxf) • Matroska (.mkv) 	<ul style="list-style-type: none"> • MPEG-4 (.mp4, .m4a, .m4v,...) • MPEG-2 (.mpg, .mpeg, .m2v, .mpeg2,...) • AVI (.avi) • QuickTime (.mov, .qt)
Projeto Assistido por Computador (CAD)	<ul style="list-style-type: none"> • AutoCAD DXF versão R12 (ASCII) (.dxf) • SVG (.svg) 	<ul style="list-style-type: none"> • AutoCAD DXF, versão diferente de R12 (ASCII) (.dxf) • DWG (.dwg) • DGN (.dgn)
Sistemas de Informação Geográfica (SIG)	<ul style="list-style-type: none"> • GML (.gml) • MIF/MID (.mif/.mid) • GeoJSON (.json) 	<ul style="list-style-type: none"> • Esri Shapefiles (.shp e arquivos relacionados) • MapInfo (.tab e arquivos relacionados) • KML (.kml, .kmz) • Banco de dados geográfico Esri (.gdb) • Arquivos de projeto/áreas de trabalho (.mxd, .wor, .qgs)
Imagens georreferenciadas	<ul style="list-style-type: none"> • GeoTIFF (.tif, .tiff) 	<ul style="list-style-type: none"> • Arquivo mundial TIFF (.tfw e .tif, possivelmente com arquivos adicionais) • Arquivo mundial JPEG (.jgw e .jpg, possivelmente com arquivos adicionais) • Formato de arquivo ERDAS IMAGINE (.img)
SIG raster	<ul style="list-style-type: none"> • GRADE ASCII (.asc, .txt) 	<ul style="list-style-type: none"> • Esri GRID (.grd e arquivos relacionados) • Grade de surfista (.grd; .srf) • Formato de arquivo ERDAS IMAGINE (.img)
3D	<ul style="list-style-type: none"> • Objeto WaveFront (.obj) • Formato de arquivo polígono (.ply) • X3D (.x3d) • COLADA (.dae) 	<ul style="list-style-type: none"> • Autodesk FBX (.fbx) • Liquidificador (.blend) • PDF 3D (.pdf)
RDF	<ul style="list-style-type: none"> • RDF/XML (.rdf) • Trig (.trig) • Tartaruga (.ttl) • Ntriplos (.nt) • JSON-LD 	

Fonte: [DANS \(2023\)](#)

Contato

Se tiver alguma dúvida, obter informações ou iniciar um processo de depósito no Deposita Dados, envie um e-mail para o endereço depositadados@ibict.br

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

ANEXO B: POLÍTICA DO DEPOSITA DADOS

Sobre o Deposita Dados

O Repositório Comum de Dados de Pesquisa (Deposita Dados) integra e dissemina, conjuntos de dados de pesquisa de pesquisadores brasileiros vinculados a instituições científicas que ainda não possuem seus repositórios de dados de pesquisa e/ou de pesquisadores brasileiros que executaram seus conjuntos de dados por meio de colaboração científica em instituições estrangeiras de ensino e pesquisa. O acesso a esses conjuntos de dados é livre de quaisquer custos.

O Deposita Dados funciona como ferramenta para promover a transparência e possibilitar o reuso dos dados, aumentando assim a reprodutibilidade e por consequência a confiança e a solidez das pesquisas desenvolvidas, maximizando o retorno de aplicação de recurso público.

Política Geral

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

O Repositório Comum de Dados de Pesquisa (Deposita Dados) é uma base de dados de acesso aberto criada e mantida pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) que reúne conjuntos de dados de pesquisadores brasileiros vinculados a instituições que ainda não possuem seus próprios repositórios de dados de pesquisa e /ou de pesquisadores brasileiros que executaram seus conjuntos de dados em produções científicas em instituições estrangeiras de ensino e pesquisa.

§ 1º - Para efeito desta política, conjuntos de dados são dados de pesquisa, em suporte físico ou digital, que foi observado, coletado, criado/produzido, processado durante uma pesquisa para validar resultados de um estudo.

São finalidades do Deposita Dados:

- § 1º - Tornar acessível e dar visibilidade ao dado de pesquisa elaborado no âmbito de instituições brasileiras de ensino e pesquisa que não possuem seus próprios repositórios de dados;
- § 2º - Promover e estimular a criação de repositórios de dados em instituições de ensino e pesquisa que ainda não possuem este tipo de serviço para que as instituições criem seus próprios repositórios de dados;
- § 3º - Possibilitar que pesquisadores brasileiros atuantes em instituições estrangeiras de ensino e pesquisa possam disponibilizar seus conjuntos de dados em território nacional e em acesso aberto;
- § 4º - Possibilitar que pesquisadores brasileiros independentes (sem vínculo institucional) possam disponibilizar seus conjuntos de dados em acesso aberto;
- § 5º - Funcionar como ferramenta de disponibilização, promover a transparência e possibilitar o reuso dos dados, aumentando assim a reprodutibilidade e por consequência fazendo crescer

confiança e solidez das pesquisas envolvidas, o que por sua vez ajuda a maximizar o retorno de aplicação de recurso público;

- § 6º - Viabilizar a preservação digital de dados de pesquisa, colaborando para evitar a perda e má gestão dos dados, orientando e incentivando os autores na organização e planejamento do ciclo de vida do dado de pesquisa. Além de possibilitar a aplicação dos princípios FAIR;
- § 7º - Promover a conformidade com as atuais demandas da comunidade científica, em especial às de revistas e agências de fomento sobre a disponibilização dos dados de pesquisa. Tornar os dados citáveis e possibilitar o uso de métricas, valorizando e dando visibilidade a outros produtos da pesquisa ao contrário de unicamente seu resultado;
- § 8º - Fomentar o depósito em repositórios de dados nacionais de pesquisas de pesquisadores brasileiros;
- § 9º - Promover a conformidade com as atuais demandas da comunidade científica, em especial às de revistas científicas e agências de fomento sobre a disponibilização dos dados de pesquisa.

Para depósito de publicações científicas utilize o Repositório Deposita (<https://deposita.ibict.br/>). O objetivo do Deposita é reunir e divulgar a produção científica de pesquisadores brasileiros vinculados a instituições que ainda não possuem seus próprios repositórios institucionais e/ou de pesquisadores brasileiros que executaram suas pesquisas em instituições estrangeiras de ensino e pesquisa.

CAPÍTULO II

DO PÚBLICO-ALVO E BENEFÍCIOS DE UTILIZAÇÃO

O Deposita Dados destina-se aos mais diversos atores envolvidos no processo de comunicação científica, com o objetivo de estimular a ampla circulação do conhecimento científico, fortalecer o compromisso institucional com a Ciência Aberta e o livre acesso da informação, conferir transparência e fomentar a colaboração entre pesquisadores, educadores, acadêmicos, gestores, alunos de pós-graduação, para o avanço no conhecimento e a criação de soluções que atendam às demandas da sociedade, Sua utilização gera os seguintes benefícios:

- Ao pesquisador:
 - a) Disponibiliza livremente seus conjuntos de dados de pesquisa na internet.
 - b) Torna os seus conjuntos de dados mais visíveis pelos motores de busca na internet.
 - c) Possibilita o aumento das citações e o impacto da produção.
 - d) Garante a preservação dos seus conjuntos de dados em um ambiente digital.
 - e) Assegurar acesso permanente aos conjuntos de dados por meio do identificador persistente DOI.
 - f) Promove um meio para que o pesquisador apresente os conjuntos de dados coletados com recurso financeiro investido na pesquisa científica.
- Às instituições de ensino e pesquisa:
 - a) Amplia a visibilidade dos conjuntos de dados gerados pela produção científica no contexto institucional.
 - b) Promove a criação de repositórios de dados nas instituições que ainda não possuem este serviço, por meio da gestão dos depósitos dos conjuntos de dados.
- À ciência brasileira:
 - a) Permite que os conjuntos de dados gerados durante o processo de produção científica no Brasil seja acessada de qualquer lugar do mundo e a qualquer hora de forma livre e sem nenhum custo para o usuário.

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

- o b) Fornece dados para a gestão da ciência e instituições brasileiras.

CAPÍTULO III

ASPECTOS LEGAIS

Alguns aspectos legais devem ser observados ao tratar dados de pesquisa, em especial no contexto público e aberto. Para tanto, esta política contempla os seguintes:

- 1. [Lei nº 13.709/2018](#) - que dispõe sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
- 2. [Decreto nº 8.777/2016](#) - que institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal.
- 3. [Lei nº 12.527/2011](#) - que regula a Lei de Acesso à Informação (LAI).
- 4. [Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde](#) que trata de pesquisas e testes em seres humanos.

CAPÍTULO IV

TECNOLOGIA

A estrutura tecnológica do repositório Deposita Dados é baseada no software Dataverse, uma aplicação web de código aberto desenvolvida em 2006 pelo Instituto de Ciências Sociais Quantitativas da Universidade de Harvard.

O Deposita Dados hospeda vários arquivos virtuais chamadas Comunidades Dataverses. Cada comunidade contém conjuntos de dados chamados datasets, e cada dataset contém objetos digitais (arquivos) e metadados, podendo incluir arquivos de dados descritivos, documentação complementar e códigos de programação.

Imagem 1 - Estrutura do Dataverse

Schematic Diagram of a **Dataverse** in Dataverse 4.0

Container for your **Datasets** and/or **Dataverses***

* Dataverses can now contain other Dataverses (this replaces Collections & Subnetworks)

Fonte: DATAVERSE PROJECT, 2020

O Deposita Dados possui um dataverse raiz denominado Pesquisadores, que abriga diversas comunidades (dataverses dentro do dataverse raiz Pesquisadores), podendo ser organizadas da seguinte forma:

- Centro-Oeste (para pesquisadores da região Centro-Oeste, no qual somente os membros podem criar dataverses e datasets);
- Norte (para pesquisadores da região Norte, no qual somente os membros podem criar dataverses e datasets);
- Nordeste (para pesquisadores da região Nordeste, no qual somente os membros podem criar dataverses e datasets);
- Sudeste (para pesquisadores da região Sudeste, no qual somente os membros podem criar dataverses e datasets);
- Pesquisas do exterior (pesquisadores brasileiros que executaram seus conjuntos de dados por meio de colaboração científica em instituições estrangeiras de ensino e pesquisa, no qual somente os membros podem criar dataverses e datasets).

Art. O povoamento/alimentação do Deposita Dados deverá ser realizado por autoarquivamento, ou seja, caberá ao autor realizar o depósito do seu próprio conjuntos de dados

§ 1º - Será responsabilidade da CODIC promover o suporte aos autores para o preenchimento dos campos e manejo do repositório de dados, bem como promover o desenvolvimento permanente da conscientização do autoarquivamento.

§ 2º- A CODIC será responsável pelo controle da qualidade na produção dos metadados para recuperação da informação no Deposita Dados e pela identificação de problemas relativos à busca e à identificação dos documentos disponibilizados.

§ 3º- O setor de informática do Ibict deverá garantir o pleno funcionamento do repositório de dados e o desenvolvimento e absorção de aprimoramentos técnicos que venham a ser necessários.

CAPÍTULO V

FORMATOS E TAMANHO DE ARQUIVOS

O software Dataverse suporta uma variedade de tipos e formatos de arquivos, incluindo: imagens, gráficos, planilhas, dados audiovisuais, entre outros.

Para que um conjunto de dados seja depositado no Deposita Dados ele não deve ser maior do que 1(um) GB e cada arquivo não pode ser maior que 100MB.

Embora qualquer formato de arquivo possa ser depositado no repositório, sempre que possível devem ser escolhidos formatos que ajudem a preservar e garantir o acesso a longo prazo aos arquivos depositados no Deposita Dados, com preferência por arquivos em formatos abertos e não-proprietários.

CAPÍTULO VI

CADASTRO E RESPONSABILIDADES

A navegação pelo repositório e o acesso aos metadados dos conjuntos de dados depositados no Deposita Dados são abertos a qualquer pessoa interessada.

Os pesquisadores podem se cadastrar usando a autenticação via ORCID. Caso não tenha, acesse <https://orcid.org/signin> e crie uma conta, o processo é rápido e seguro.

O Deposita Dados permite que sejam atribuídas a usuários diferentes funções/permisões que serão detalhadas abaixo:

- **Administrador:** perfil que possui todas as permissões em dataverses, datasets e arquivos. Tem como função/permissão: adicionar dataverses, adicionar conjuntos de dados (datasets), visualizar dataveses não publicados, fazer download de arquivos, editar dataverse, editar conjuntos de dados (datasets), gerenciar permissões do dataverse, gerenciar permissões do dataset, publicar dataverse, publicar conjuntos de dados (dataset), deletar dataverse e deletar dataset e visualizar dataverses e conjuntos de dados (datasets) que estão em modo público.
- **Autor dos conjuntos de dados:** perfil para pesquisadores brasileiros vinculados a instituições científicas que ainda não possuem seus repositórios de dados de pesquisa e/ou de pesquisadores brasileiros que executaram seus conjuntos de dados em produções científicas em instituições estrangeiras de ensino e pesquisa. Tem como função/permissão: inserir conjuntos de dados (datasets), visualizar os próprios conjuntos de dados não publicados, fazer download de arquivos, editar conjuntos de dados, deletar conjuntos de dados e visualizar dataverses e conjuntos de dados (datasets) que estão em modo público.
- **Usuário:** perfil para usuários não autenticados no ORCID. Tem como função/permissão: fazer download de arquivos e visualizar dataverses e conjuntos de dados (datasets) que estão em modo público.
- **Revisor:** perfil que dedica-se em especial à revisão da descrição dos metadados realizada pelos autores e à publicação dos dados. Tem como função/permissão: visualizar dataveses não publicados, fazer download de arquivos, editar conjuntos de dados (datasets), gerenciar permissões do dataset, publicar conjuntos de dados (dataset), deletar dataset e visualizar dataverses e conjuntos de dados (datasets) que estão em modo público.

- Gestor do repositório: é responsável pela coordenação técnica e, junto com a Equipe Executiva do Repositório, é a instância responsável pela definição de diretrizes técnicas, produção de relatórios de gestão, oportunizar a capacitação técnica de profissionais na área dos repositórios, promover a divulgação do Repositório, acompanhar o seu desenvolvimento e crescimento, gerenciar recursos que possam garantir o seu funcionamento e aprimoramento, divulgar evoluções tecnológicas, inovações e iniciativas tecnológicas do Repositório.
- Gestor de TI: será responsável por implantar e garantir a manutenção e o crescimento escalável da infraestrutura necessária para a utilização Deposita Dados; gerenciar e atualizar constantemente as versões da plataforma do Repositório, em função de evolução tecnológica ou atualização de segurança; garantir os princípios básicos da segurança da informação (confidencialidade, integridade e disponibilidade) dos dados armazenados; planejar e executar os procedimentos de cópias de segurança da base de dados, de forma automatizada preferencialmente, a fim de garantir o processo de acesso à informação de forma segura e eficiente dentro dos padrões adotados; fornecer o apoio técnico necessário para viabilização e operacionalização da migração dos arquivos armazenados; permitir a disponibilização dos metadados do Deposita Dados para a colheita automática por organismos provedores de serviços de informação e garantir a capacidade de integração com sistemas e redes nacionais e internacionais.

CAPÍTULO VII

DEPÓSITO E DIREITOS DE USO

Embora qualquer pesquisador que possua autenticação no ORCID possa criar uma conta no Deposita Dados, somente usuários cadastrados como Administrador e Revisor poderão depositar dados de pesquisa. Todos os pesquisadores que desejam depositar dados no Deposita Dados devem ler e cumprir os Termos de Uso e Privacidade.

O povoamento do Deposita Dados será realizado exclusivamente por meio de autoarquivamento por parte dos autores, salvo acordo previamente estabelecido e será publicado pelo revisor de cada comunidade do Deposita Dados.

Em caso de conjuntos de dados que possuam coautoria, o depósito poderá ser realizado por qualquer um dos autores. Devem ser formalizados todos os contratos, termos e autorizações necessárias junto aos eventuais coautores e instituições cotitulares.

Caso a instituição de afiliação do (s) autor (es) possua um repositório de dados ou estrutura similar e essa apresente algum tipo de restrição ao depósito dos conjuntos de dados, o(s) autor (es) deve(m) entrar em contato com a equipe do Deposita Dados para análise do caso em questão (depositadados@ibict.br)

No momento da publicação, o nível de acesso a um arquivo ou conjunto de arquivos de um dataset será definido como público:

- a) Público – quando o pesquisador autoriza o acesso, reuso e redistribuição de dados para pesquisa e não há restrições legais, éticas e estratégicas. No caso do acesso a dados públicos, o autor e/ou gestor dos dados poderão definir questionários e termos a serem preenchidos e aceitos pelos usuários para o efetivo acesso aos datasets;

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

Todos os conjuntos de dados depositados receberão um identificador de objeto digital (DOI) que pode ser usado para citação em qualquer publicação de pesquisa. Os DOIs deverão estar associados aos conjuntos de dados (datasets) e não aos arquivos individuais.

A validade e autenticidade dos dados submetidos ao Deposita Dados e quaisquer violações de direitos autorais são de inteira responsabilidade do autor dos dados. Se o Deposita Dados receber notificações de violação de direitos autorais, o conjunto de dados (dataset) será removido com a maior agilidade possível.

CAPÍTULO VIII

LICENÇAS

Por padrão, o Deposita Dados usará a licença CC BY para todos os conjuntos de dados depositados no Deposita Dados.

CAPÍTULO

INTEROPERABILIDADE

O Deposita Dados é interoperável e permite a coleta de metadados por provedores de serviços (harvesters) e outros sistemas agregadores internacionais e nacionais como o [Portal Brasileiro de Publicações e Dados Científicos em Acesso Aberto - Oasisbr](#), [Científico de Acesso Aberto de Portugal \(RCAAP\)](#), [Rede de Repositorios de Acceso Abierto a la Ciencia \(LA Referencia\)](#), [OpenAIRE](#) e [Networked Digital Library of Theses and Dissertations \(NDLTD\)](#) e outros provedores de serviços.

CAPÍTULO IX

PRESERVAÇÃO DIGITAL

Dentro do contexto digital é necessária a implementação de técnicas e políticas para garantir o acesso a longo prazo dos objetos digitais depositados. Os níveis de preservação digital que podem ser adotadas pelo Deposita dados:

- 1) Preservação dos Bits: para garantir que o arquivo continue exatamente o mesmo com o passar do tempo, mesmo que a tecnologia evolua com o passar dos anos;
- 2) Backup do banco de dados: para garantir a integridade e segurança das informações armazenadas em casos fortuitos;
- 3) URL persistentes – uma das características dos repositórios digitais é garantir acesso perpétuo aos documentos depositados e, assim, o identificador persistente irá assegurar, por intermédio de links sempre acionáveis, o acesso a recursos que tenham sido movidos.

CAPÍTULO X

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

GLOSSÁRIO

Para esclarecimento e acesso às definições dos termos utilizados nesta política, recomendamos o acesso ao tesouro: <https://www.ufrgs.br/tesouros/index.php/thesa/c/26645> que apresenta uma lista controlada e estruturada de termos para a análise temática e busca de documentos e publicações na área de Dados de Pesquisa.

REFERÊNCIAS

AFFONSO, E. P.; OLIVEIRA, S. C. de; SANT'ANA, R. C. G. Análise do equilíbrio entre privacidade e utilidade no acesso a dados. *Informação e Sociedade, João Pessoa*, v. 27, n. 1, p. 81-92, 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/29422/17414>. Acesso em: 06 jul. 2020.

CREATIVE COMMONS, CC. Atribuição 4.0 Internacional: CC BY 4.0. 2016. Disponível em: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR. Acesso em: 6 jul. 2020.

LEITE, F. et al. Boas práticas para a construção de repositórios institucionais da produção científica. Brasília: Ibict, 2012. Disponível em: <https://livroaberto.ibict.br/handle/1/703>. Acesso em: 6 jul. 2020.

OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding. 2007. Disponível em: <https://www.oecd.org/sti/inno/38500813.pdf>. Acesso em: 6 jul. 2020.

SAYÃO, Luis Fernando; SALES, Luana Farias. Guia de Gestão de Dados de Pesquisa para bibliotecários e pesquisadores. Rio de Janeiro: CNEN, 2015. Disponível em: <http://www.icb.usp.br/~sbibicb/images/guia%20gestaoPDF/Guia%20de%20gestao%20dados%20de%20pesquisa.pdf>. Acesso em: 1 jun. 2022.